

МАКТАБ ТАЪЛИМИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ЯРАТИШ БЎЙИЧА БУЮК БРИТАНИЯ ТАЖРИБАСИ

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

UK EXPERIENCE IN CREATING A COMPETITIVE ENVIRONMENT IN SCHOOL EDUCATION

Ботиров Хамид Хакимович

А.Авлоний номидаги педагогларнинг касбий ривожлантириш ва янги
методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот институти
100095, Тошкент шаҳар, Зиё кўчаси 6-уй
Doctor of Philosophy in law (PhD)
hamidbotirov@inbox.ru

Аннотация: Буюк Британияда мактабларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш мезонлари ва усуллари таҳлил қилинди, ўрганиш натижасида айрим тажрибаларини миллий қонунчиликка қўллаш мумкинлиги юзасидан хулослар қилинди.

Калит сўзлар: рақобатбардошлик, баҳолаш мезонлари, усуллари, таълим тизими, ўқув жараёни.

Аннотация: Проанализированы критерии и методы оценки конкурентоспособности школ Великобритании, в результате исследования сделаны выводы относительно возможности применения части опыта в национальном законодательстве.

Ключевые слова: конкурентоспособность, критерии оценки, методы, образовательная система, образовательный процесс.

Abstract: The criteria and methods for assessing the competitiveness of UK schools are analyzed, as a result of the study, conclusions are drawn regarding the possibility of applying part of the experience in national legislation.

Key words: competitiveness, evaluation criteria, methods, educational system, educational process.

Кириш. Глобаллашув жараёнлари иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш муаммосини долзарблаштирди, бу муаммони ҳал қилиш таълим соҳасига эътиборни кучайтириш ва халқаро тенденцияларни ҳисобга олишни, уни ривожлантиришнинг энг самарали стратегияларини белгилашни талаб қилади.

Шубҳасиз, ушбу муаммони ҳал қилишда халқаро тажрибани билмасдан туриб, бу талабларни амалга ошириш мумкин эмас. Бу таълим тизимларини қиёсий таҳлил қилиш, уларни турли ёндашувлар асосида самарали тажрибаларни ўрганиш зарурлигини белгилаб беради.

Халқаро таълим хизматлари бозорида рақобатлашиш учун миллий таълим тизимини баҳолаш, тубдан ислоҳ қилиш зарур. Бунда таълимдаги жиддий камчиликлардан бартараф этиш, шунингдек таълим дастурлари мазмуни ва тузилмасини такомиллаштириш, педагогик технологиялар, ўқув жараёни бошқариш, институционал ўзгаришларни амалга оширишда хорижий тажрибани ўрганиш ва таҳлил қилиш лозим.

Шундай қилиб, Ўзбекистон таълим тизимидаги вазиятни халқаро даражада баҳолаш ва дунёнинг ижобий ва салбий тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, миллий таълим тизимини ривожлантиришда энг оқилона тажрибалардан фойдаланиш зарурдир.

Тадқиқот методологияси. Буюк Британия иқтисодиётининг асосий устунларидан бири бу кучли мактаб таълим тизими ҳисобланади. Аксарият мактабларда фаровон ҳаёт ва таълим олиш учун барча шароитлар яратилган. Бунда асосан барча макталар (давлат ва хусусий) ўқувчини ўзларига жалб этиш мақсадида инфратузилмани яхшилашга ва рақобатлашишга эътибор қаратишади. Шунингдек бошқа мактаблардан фарқланиш мақсадида таълим, янги имкониятларни тақдим этишга ҳаракат қилишади. Шунинг учун аксарият инглизлар фарзандларини мактабларга нафақат саводли бўлишига, балки уларни ҳаётда мустақил шахс бўлиши учун ҳақиқий тарбиялаш учун юборишади. Шу нуқтаи назардан, “болани мактабга юбориш” уни ҳаётда мустақил бўлишга ўргатадиган муҳим босқични ўташни англатади.

Буюк Британия ҳукумати учун таълим тизимининг мукамал имиджини сақлаб қолиш учун мактаб тизимини доимий равишда юқори самарадорлик фойдасига модернизация қилиб боради. Британия ҳукумати мактаб таълимини ривожлантиришга йилига 78 миллиард АҚШ долларидан кўпроқ маблағ сарфлайди[1.].

Инглиз мактабларининг ижобий имиджини ўқувчиларнинг илмий ва амалий муваффақиятлари билан белгиланади. Хусусан, PISA халқаро баҳолаш дастурига кўра, ўқиш, математика ва табиий фанлар бўйича инглиз мактаб ўқувчилари мос равишда дунёда 2018 йилда 17, 14 ва 14 -ўринларни эгаллаган.[2.]

Ўрта таълимда ўқиш мактабларнинг нуфузи билан боғлиқ. Рейтинги юқори бўлган мактабларда фақат интеллектуал салоҳияти юқори ўқувчилар ва истеъдодлилар таълим олади. Бундай муҳитда ўқиш болага масъулият юклайди.

Таҳлил ва натижалар. Буюк Британияда таълим 5 ёшдан 16 ёшгача бўлган барча фуқаролар учун мажбурийдир. Умумтаълим мактабларида таълим асосий

босқичларга мувофиқ амалга оширилади. Мактаблар ягона ўқув режаси (миллий ўқув дастури) ва ягона стандартларга риоя қилишади.

Мактаб таълими қуйидаги босқичлардан ташкил топган:[3.]

Key Stages – 1-2-босқичлари бошланғич таълим бўлиб, тахминан 10-12 та асосий фан киради: асосий фанлар - core subjects (инглиз тили, математика, табиий) ва foundation subjects - фундаментал фанлар (информатика, жисмоний тарбия). Ҳар йили охирида талаба инглиз тили, математика ва табиий фанлар бўйича стандарт SAT (Standard Attainment Tests) тестларини топширади;

Key Stages – 3-4-босқичлари ўрта таълим бўлиб, фанлар доираси кенгайди, қўшимча фанлар киритилади. Охирида талабалар GCSE (General Certificate of Secondary Education) имтиҳонларини топширишади ва умумий ўрта маълумот тўғрисидаги гувоҳномани олишади;

Key Stage – 5-босқичи Миллий ўқув дастуридан ташқари ихтиёрий таълим бўлиб, бу фақат ОТМга кирмоқчи бўлганлар учун керак. Мазкур босқич бўйича якуний имтиҳонлар танланган (IB, A-level, Pre-U, AP) дастурларга мувофиқ ўтказилади.

Илгари барча жорий ишлар ва якуний имтиҳонлар А (аъло)дан У (қониқарсиз)гача ҳарфлар шкаласи бўйича баҳоланган. 2017 йилдан бошлаб кўпчилик мактаблар янги 9 балли баҳолаш тизимига ўтдилар[4.]. Баъзи мактаблар қўшимча баҳолаш тартибини жорий қилишади, бу нафақат ҳақиқий муваффақият учун, балки боланинг ҳаракатлари учун хизмат қилади. Бу ўқувчиларнинг рақобатлашишига ёрдам беради.

Буюк Британиянинг ўрта мактабига қабул қилиш камида бир йил олдин (сентябр-ноябр) кириш тестлари ва имтиҳонлари ўтказилади. Баъзи рейтинг юқори мактабларга ўқувчилар 2-3 йил давомида ҳужжат топширишади. Имтиҳонлар мактабнинг ўзи ёки махсус ташкилот – Мустақил Мактаблар Имтиҳон Кенгаши (Independent Schools Examinations Board – ISEB) томонидан ўтказилади: ISEB томонидан математика, инглиз тили ва мантиқ фанидан умумий тестлар олинади[5.].Ўрта мактаб (Key stage 5)-16-18 ёшли ўқувчилар учун сертификат олишади, бу Британия ОТМларига кириш учун талаб қилинади.

Хусусий мактаблар эса бошқа дастурларини таклиф қилади, уларнинг энг машҳурлари A-Levels. A-Levels-бу юқори даражали якуний имтиҳонларга икки йиллик интенсив тайёргарлик бўлиб, 12-синфга ўтишда ўқувчилар чуқур ўрганиладиган 3-5 та фанни танлайдилар. Бу босқичда мажбурий фанлар йўқ, лекин тавсия этилган фанлар мавжуд: математика, инглиз тили ва мактабнинг анъанавий фанларидан бири - физика, кимё, биология, тарих ёки география. Қўшимча фанларни танлашда келажакдаги мутахассисликни ҳисобга олиш зарур: бу ҳуқуқ, оммавий ахборот воситалари ва алоқа, иқтисод, дизайн, санъат

тарихи ва бошқалар бўлиши мумкин.[6.] Курслар рўйхати ҳар бир мактабнинг расмий веб-сайтларда топиш мумкин.

Ўрта мактаб босқичида ягона баҳолаш тизими мавжуд эмас. Якуний баҳо йил давомида амалий топшириқлар ва бошқа ёзма ишлардан иборат. A-Levels натижалари Буюк Британиядаги, шунингдек АҚШ, Канада, Австралия, Осиё ва Европадаги университетлар томонидан тан олинади.

Мактаб танлашда ота-оналар муқаррар равишда мактабларнинг рейтингига эътибор беришади. Британиянинг “The Times” ва “The Telegraph” нашрларида баҳоловчи ташкилотлар томонидан GCSE/A-Levels ёки IB дастурларининг натижаларига асосланган мактабларнинг рейтингини аниқланади. Мустақил Мактаблар Имтиҳон Кенгаши (Independent Schools Examinations Board – ISEB) томонидан мактабларнинг рейтинг бир нечта мезонлар асосида аниқланади.

Мактаб рейтингини аниқлаш мезонлари ва уни аниқлаш усуллари[7.]

№	Мезонлар	Аниқлаш усуллари
1.	Ўқувчилар сони ва ўқув синфлар ўлчамлари ўқувчилар сонига мослиги	Ўқувчилар сони ва уларнинг синфларда белгиланган меъёрларга мувофиқ жойлашганлиги, шунингдек мактабда бепул овқатланадиган ўқувчилар сонига асосан аниқланади.
2.	Ўқувчиларнинг давомати	Мактаб ўқувчиларининг дарс колдирган дарслар сонидан аниқланади. Ушбу маълумотлар икки йилда бир марта тўпланади.
3.	Ўқувчиларни синфдан синфга қодириш	Вақтинчалик ва доимий мактабдан четлаштирилган ўқувчилар сонидан аниқланади. Ушбу маълумотлар икки йилда бир марта тўпланади.
4.	Ўқувчилар сони бўйича прогноз таҳлилнинг мавжудлиги	Маҳаллий ҳокимиятнинг бошланғич ва ўрта мактаб сектори учун ўқувчилар сони прогнозларини ўз ичига олган таҳлилий ҳисобот билан аниқланади.
5.	Бир ўқувчи учун йиллик харажатлар	Мактабда молия бўйича ҳар бир ўқувчига тўғри келадиган йиллик харажатлар билан аниқланади. Шундан мактабда бепул овқатланадиган ўқувчилар сони билан ҳам ўлчанади.
6.	Мактаб ходимлари тўғрисида маълумотлар	Мактаб ходимларининг умумий сони, шундан бошқарув ходимлар сони, ўқитувчилар сони ва ёрдамчи-ходимлар сони билан аниқланади. Ходимларнинг ишга кириши ва ишдан кетиши, синов муддатидан кейин жараёнлар билан ҳам инобатга олинади.

7.	Мактаб ходимлари (ўқитувчилари) томонидан ўқувчиларни қўллаб-қувватлаши	Бунда мактаб ходимлари (ўқитувчилари) томонидан дарсдан ташқари машғулотларнинг олиб борганлиги, ўқувчи билан уй-мактаб алоқасини ўрнатилганлиги, ўқувчиларнинг ижоди қўллаб-қувватланиши, шунингдек ўқувчиларнинг фаолияти педагогик психологлар, мактаб ҳамширалар ва кутубхона ходимлари билан таъминланганлиги каби кўрсаткичлар билан аниқланади.
8.	Мактабда соғлом турмуш тарзи	Мактабда бепул ва пуллик овқатланишнинг йўлга қўйилганлиги, овқатнинг сифатига ходимлар ва ўқувчиларнинг муносабати, жисмоний тарбия машғулотларига жалб қилинган ўқувчилари сони билан аниқланади.
9.	Мактабнинг моддий-техник аҳволи	Мактаб биноларининг ҳолати ва яроқлилиги, янги қурилишлар ва таъмирлаш ишлари сони, шунингдек ўқув хонларининг, ошхона ва спорт залларини белгиланган талабларга мувофиқ жиҳозланганлиги тўғрисидаги маълумотлар билан аниқланади.
10.	Ўқувчиларнинг билим даржаси	Ўқувчиларнинг ўқиш, ёзиш, тинглаш, гапириш ва математика бўйича эришган ютуқлари ўқитувчиларнинг профессионал мулоҳазалари асосида батафсил тавсифланган мукамаллик (CfE) даражалари учун ўқув дастури билан аниқланади.
11.	Мактаб битирувчиларининг дастлабки ишга жойлашиши	Мактаб битирувчиларининг дастлабки ишга жойлашиш (уч ой ўтгач) манзиллари ҳақидаги маълумотлар билан аниқланади. Бунда мактаб даражасидаги Senior Phase (C4-C6) маълумотлари, жумладан, изчил асосда эришилган ютуқлар Insight (маҳаллий ҳокимият ва мактаблар томонидан қўлланиладиган профессионал таққослаш воситаси) орқали аниқланади.
12.	Мактаб битирувчиларининг доимий ишга жойлашиши	Мактаб битирувчиларининг доимий ишга жойлашиш (тўққиз ой ўтгач) манзиллари ҳақидаги маълумотлар билан аниқланади.

13.	PISA natijalari	Xalqaro baholash dasturi (PISA) natijalariga muvofiq aniqlanadi. Bunga matematika, fan va ўqish b'ycha ballar, shuningdek, s'rovno ma natijalari kiradi.
14.	Ma'lumotlarning ochiqligi, mahfiyligi, yigish xususiyatlari va foydalani sh t'grisida	Bunda maktabdagi ma'lumotlarning ochiqligi, mahfiyligi, yigish xususiyatlari va foydalani sh t'grisida jamoatchilikning urtasida utkazilgan ijtimoiy s'rovno ma natijalari asosida aniqlanadi.

Хулоса ва таклифлар. Бундан кўриниб турибдики, Буюк Британияда мактабларни рейтинги аниқлашда асосан ўқув фаолиятига оид мезонларни ташкил этади. Бу эса мактабларни мезонлар асосида ўқув фаолиятини такомиллаштириб боришга, бошқа мактаблардан рақобатда устунликка эришишга ундайди.

Хорижий тажрибанинг таълимдаги рақобни ташкил этиш борасида энг муҳим қарорларни қабул қилиш, муваффақиятли жорий қилиш тартибларини такомиллаштириш учун зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. <https://www.statista.com/statistics/298910/united-kingdom-uk-public-sector-expenditure-education/>
2. <https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/>
3. https://www.unipage.net/en/education_system_uk
4. <https://www.bbc.com/news/education-48993830>
5. <https://www.iseb.co.uk/Examinations-Assessments/Common-Entrance-at-11>
6. <https://heritageschool.ru/blog/a-levels/>
7. <https://www.gov.scot/collections/school-education-statistics/>